

Ruud Vergoossen

Prof. dr. R.G.A. Vergoossen RA is partner-aandeelhouder van BDO CampsObers en als hoogleraar op het gebied van de externe financiële verslaggeving verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit Maastricht.

Het artikel van Marcel Pheijffer geeft een goede reflectie van de totstandkoming van de regelgeving binnen de IFAC en IAASB. In de afgelopen jaren is de transparantie van het regelgevende proces aanmerkelijk toegenomen, zijn de consultatieprocedures sterk verbeterd en is de 'maatschappelijke betrokkenheid' bij de totstandkoming van de regelgeving vergroot. Dat laatste met name door de oprichting van de PIOB en CAG. Ook is door het opnemen van *public members* en *observers* de samenstelling van de IAASB belangrijk gewijzigd, vergeleken met zijn voorloper (International Auditing Practices Committee).

Pheijffer lijkt te suggereren dat de internationale regelgeving door 'een oververtegenwoordiging vanuit de accountantskantoren' wordt opgesteld. Van oververtegenwoordiging is naar mijn mening geen sprake. Het ligt voor de hand dat de meerderheid van de IAASB wordt gerekruteerd uit de openbare accountantspraktijk. Daarin zullen namelijk de regels – die vaak zeer technisch van aard zijn – moeten worden toegepast.

Pheijffer reageert ook op Harold Hassink, die vindt dat het maatschappelijk verkeer de weg naar de IFAC maar moeilijk weet te vinden. In aanvulling op Pheijffer: zou het wellicht ook zo kunnen zijn dat het maatschappelijk verkeer – wat of wie dat ook moge zijn – het eigenlijk wel prima vindt, vertrouwen heeft in het proces en daarom niet zozeer de behoefte voelt om te participeren in de vaak zeer technische discussies? We kunnen het maatschappelijk verkeer koste wat het kost toch niet dwingen?

De observaties van Pheijffer ten aanzien van de houding en het optreden van wat hij noemt 'Nederlandse criticasters', zijn mij uit het hart gegrepen. Dit komt ook meermalen naar voren in de discussie die ik vorig jaar met Hans Blokdijk heb gevoerd over de nieuwe gedragscode.¹

Het accountantsberoep europeaniseert en globaliseert met rasse schreden. Daarom moeten we zo veel mogelijk aansluiting zoeken en houden bij de ontwikkelingen buiten onze landsgrenzen. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat we als Nederlands accountantsberoep internationaal onze bijdrage blijven leveren en waar mogelijk onze participatie in het internationale regelgevende proces intensiveren. Daarbinnen past het ook dat de criticasters waar Pheijffer het over heeft, hun aandacht verleggen naar

het internationale regelgevende proces en niet achteraf vanaf de zijlijn roepen dat door aansluiting op internationaal tot stand gekomen regelgeving als het ware een paard van Troje wordt binnengehaald. Overigens moeten de criticasters beseffen dat het anhoren en kennisnemen door de IFAC en IAASB van de (soms tegenstrijdige) standpunten en commentaren, nog niet wil zeggen dat die dan ook in de regelgeving (kunnen) worden verwerkt. ■

Noten

¹ Vergoossen R.G.A., Blokdijk's doemdenken, *Accountancynieuws*, 10 maart 2006, p. 19.

Vergoossen R.G.A., Naschrift op reactie Blokdijk: "NIVRA = Big Four!", *Accountancynieuws*, 7 april 2006, p. 32.

Vergoossen R.G.A., Code-Blokdijk geen alternatief voor VGC, *Accountancynieuws*, 24 november 2006, p. 33.